

SPORT SOHASIGA OID TERMIN VA ATAMALARNING RIVOJLANISHI HAMDA BOYISH YO'LLARI

Ikkal Tadjibayevna Baltayeva,

O'zDJTSU professori, f.f.doktori.

Maxmudjonova Arofatxon Sharibjon qizi,

O'zDJTSU GB-51-24-guruh talabasi.

ANNOTATSIYA

Ishda sport terminologiyasining o'ziga xos xususiyatlari, bugungi kunda sport terminlarining umumxalq tili leksikasi bilan munosabatlari, ta'siri, soha termin - atamalarning rivojlanishi va boyish usullari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: sport terminologiyasi, atamalar, rivojlanish, yasovchi qo'shimchalar, boshqa tillardan so'z olish, yangi so'z yasash, semantik, affiksatsiya, sintaktik.

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматриваются особенности спортивной терминологии, связь и влияние спортивных терминов на лексику национального языка сегодня, развитие и обогащение отраслевых терминов.

Ключевые слова: спортивная терминология, термины, развитие, формообразующие дополнения, заимствования слов из других языков, образование новых слов, семантика, аффиксация, синтаксис.

Tilni jahon miqyosida tashuvchi sifatida namoyon qiladigan sport terminlarini lisoniy va leksikografik nuqtayi nazardan o'rganish bugungi kunda til va muloqot strukturasi tadqiqi muammosi kuchaygan bir sharoitda juda dolzarb hisoblanadi. Shu sababdan bugungi kunda dunyo tilshunosligida sport terminologiyasi masalalari bo'yicha qator tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda.

Terminologiya umumxalq tilining leksikasi negizida vujudga keladi, boyiydi, o'z navbatida umumxalq tilining boyishi uchun xizmat qiladi. Terminologik leksika umumxalq tili leksikasining ajralmas qismi sifatida u bilan birga rivojlanadi, jamiyat va til taraqqiyotidagi barcha jarayonlarni boshdan kechiradi. Ma'lum bir soha yoki fan yuqori darajada taraqqiy etgandagina o'sha tilda maxsus terminologiya vujudga keladi.

Tilning ma'lum sathidagina qo'llanilib, ma'lum bir so'z yoki so'z birikmasining ma'nosini xususiyl ma'no bilan ifodalab beruvchi so'z yoki so'z birikmasi termin deyiladi.

Har bir soha terminlarining o'z yasovchi qo'shimchalari mavjud. Bir komponenti ma'nosi ko'chgan so'zdan, qolgani esa shu soha terminidan iborat lug'aviy birliklar hisoblanadi.

"Atama" so'zini "termin" tushunchasi ma'nosida qo'llaganimizda, uni umuman narsa-predmetlar, voqea-hodisalarning nomi sifatida emas, balki aniq bir ilmiy tushunchani ifodalaydigan va ma'lum bir fan sohasiga tegishli bo'lgan birliklarni anglashimiz lozim.

Terminologiyaning rivojlanishi, boyish yo'llari turlicha bo'lib, boshqa tillardan so'z olish, yangi so'z yasash, so'z birikmasining semantik bir butun holga kelib qolishi va h.k. Bugungi kunda o'zbek terminologiyasining boyishi, asosan, boshqa tillardan so'z olish va ichki so'z yasash hisobiga ro'y bermoqda. U yoki bu soha terminologik tizimining barkarorligini belgilovchi asosiy omil uning tartibga solinganligi va muntazamligidir. Terminologiyaning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Masalan, umumadabiy tilda sinonimiya, omonimiya va ko'p ma'nolilik tilning boyligi bo'lsa, terminologiyada bular salbiy hodisa hisoblanadi.

Terminologiyasi ma'lum darajada barqarorlashgan barcha tillarda terminlar doimiy tartibga solib turiladi. Tartibga solish ma'lum terminologik me'yorlar asosida amalga oshiriladi. Terminologiya rivojida fan sohalariga oid maxsus lug'atlarni nashr qilib turish ham muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, har bir fan sohasining rivojlanish va takomillashuv darajasi shu soha terminologiyasining qay darajada taraqqiy etganligi, shuningdek, tartibga solinganligi kabi belgilar bilan ham uzviy bog'liqdir. Chunki ilmiy adabiyotda qo'llanadigan termin yoki uning ifoda shakli aniq va ravshan bo'lmas ekan, unda, albatta, chalkashlik, noaniqlik kabi salbiy holatlar saqlanib qolaveradi

Termin kasbiyl ma'no bildiruvchi, kasbiyl tushunchani ifodalovchi va shakllantiruvchi ayrim obyektlar va ular o'rtasidagi aloqalarni muayyan kasblar nuqtayi nazaridan bilish hamda o'zlashtirish jarayonida ishlatiladigan so'z yoki birikmadir. Har bir sohaning, tarmoqning termini borki, u o'sha soha, tarmoq doirasida qo'llanadi, soha egasining nutqini shakllantiradi, o'zaro nutqiy muomala uchun shart- sharoit yaratadi. Bu o'rinda shuni qayd etish lozimki, muayyan kasb-hunar yoki mutaxassislikka ega bo'lgan kishilar ko'pincha u yoki bu sohaning o'ziga xos spetsifik terminlari bilan ish ko'radi.

Shu jumladan, jismoniy tarbiya va sport sohasi mutaxassislarining, yozma yoki ogzaki nutqida burchak zarbasi, darvoza to'sini, penalti, trener, match, langarcho'p, qo'shpoya kabi tor doiradagina qo'llaniladigan atamalarning ishlatilishi tabiiy holdir. Bu xildagi atamalar sportdan uzoqroq biror kasb egasi nutqida ishlatilmaydi.

Tilda mavjud bo'lgan so'z (yoki so'zlar, so'z shakllari) negizida ma'lum usullar bilan yangi ma'nodagi so'zlarni hosil qilish so'z yasalishi deyilishi ma'lum. O'zbek tilida so'z yasalishining affiksatsiya (ya'ni so'z asosiga qo'shimchalar qo'shish yordamida yangi so'z hosil qilish) va kompozitsiya (sintaktik usul bo'lib, ikki yoki undan ortiq asosning qo'shib bitta ma'no anglatishi) usullari yetakchi usullar hisoblanadi.

Sport terminlarining ko'pchiligi affiksatsiya (morfologik) usulida yasaladi. So'zga yasovchi qo'shimcha qo'shish orqali yangi so'z yasalgan jismoniy tarbiya va sportga xos ko'plab so'zlarni uchratish mumkin. Masalan, sportchi, havaskor, tennischi, hujumchi, figurali (uchish), estafetali (yugurish), egiluvchanlik, (bosh hakam) yordamchisi, bahslashmoq, sharhlovchi, shaybali (xokkey), halqacha, maydoncha, hujumchi, himoyachi, markaziy, merganlik, ko'ngilli, qilichbozlik, kamonchi, takomillashuv, tayyorgarlik, jarohatlangan, ijodkorlik, iqtidorli, jamoatchi kabi sohaga oid so'zlar yasovchi qo'shimchalar asosida yasalgan. So'z yasovchi qo'shimchalar o'zbek tilida asosan suffiks tarzida qo'llanib, so'z o'zagidan so'ng qo'shib keladi. Sport atamalarining ko'pchiligi shu usulda yasaladi.

Sohaga oid shunday terminlar ham borki, ular kompozitsion (sintaktik), ya'ni so'zlarni bir biriga qo'shish usuli bilan yasalgan. Masalan: avtopoyga, aviamodel, avtosport, Butunjahon, qo'lqop, mauntinbayk, ko'pkurash, yakkakurash, qo'shpoya, gandbol, futbol, voleybol kabi so'zlarning ayrimlari boshqa tillardan kirib kelgan bo'lsada, bugungi kunda tilimizda faol qo'llanilib kelmoqda.

Sintaktik usul bilan termin yasashda birikmali terminlar hosil qilinadi: ot+ot= suvosti, velopoyga, qo'lqop, tekvondo, shoubord; sifat+ot=qattiqqo'l (murabbiy); ot+sifat=konussimon (to'p); son+ot= uchkurash, beshkurash, erkin kurash, short-trek, yunon-rum kurashi.

Semantik usul bilan termin yasashda ma'no ko'chishining metafora usuli asosiy rolni o'ynaydi: figurali uchish, sinxron suzish, kamondan otish, yengil atletika, og'ir atletika, chim ustida xokkey, stol tennis, tramplindan sakrash, tag'chang'isi, eshkak eshish, suv polosi, yelkanli sport, suzish marafoni, badiiy gimnastika.

Sport sohasiga tegishli bir qator qisqartma so'zlar ham mavjud. Qisqartma so'zlar - Qisqartma so'zlar tildagi eng muhim va keng tarqalgan bo'lib, ularni

qo'llash qulay va oson hisoblanadi. Qisqartmalar so'zlarning bosh harflaridan tuziladi: FIFA - Futbol ichida futbol atrofida, XOQ- Xalqaro Olimpiya qo'mitasi, O'MOQ -O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi, BO'SM - Bolalar va o'smirlar sport maktabi.

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik yillarida mamlakatda sport sohasi sezilarli darajada rivojlandi. Buning natijasida sport terminologiyasi ham o'z-o'zidan yangi bosqichga ko'tarildi va yangidan yangi ilmiy tadqiqotlar uchun manba bo'lib xizmat qiladi hamda sport terminlarini tadqiq etish mazkur sohada o'zbek tilining qo'llanilish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

REFERENCES

- 1.Бобоёров М. Ҳ. Мустақиллик даври спорт атамаларининг шаклланиши: Филол. фан. номз. дис. ... автореф. –Самарқанд, 2009. –22 б.
- 2.Абдуллаева З.А. Ўзбекистонда спортнинг шаклланиш ва ривожланиш тарихи: Тарих фан. номз. ... дисс. автореф. –Тошкент, 2009. –32 б. 3.Худойберганова Д. Мустақиллик даврида спортга доир лексемалар тараққиёти//Тилшуносликнинг долзарб масалалари. Илмий-амалий анжуман (ижтимоий фанлар). –Бухоро, 2017. –124 б.
4. Ғаффоров Н.Н. Спорт терминларининг лингвокультурологик ва лексикографик тадқиқи. Монография. Тошкент, 2022 йил.